

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

2. Jismoniy sifatlarni tarbiyalash uslubiyati. O'quv qo'llanma. Azkurs.org saytidagi material. Jismoniy sifatlarni va ularning mohiyati. Chaqqonlik va uni tarbiyalash usuliyati.
3. Jeremy Frisch, "The Myth of Speed Training and the Young Athlete". SimpliFaster, 2021 ([The Myth of Speed Training and the Young Athlete])
4. Archives of Public Health, "Effects of exergaming on executive functions of children: a systematic review...", 2023
5. Anne R. Lindsay, Teresa Byington, Flexibility: Reach for the Stars! University of Nevada Cooperative Extension, 2020
6. Rhodri S. Lloyd & Jon L. Oliver, "Youth Physical Development Model (YPDM)", 2012
7. Avery D. Faigenbaum et al., "NSCA Position Statement on Youth Resistance Training", 2009
8. Marathon Kids.org, "Six Fun PE Agility Games for Kids", 2021 Six Fun PE Agility Games for Kids and Grownups Alike

UO'K: 37.037.1:78

**INNOVATSION TEXNLOGIYALAR VOSITASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI
MUSIQA MASHG'ULOTLARINI TASHKILLASHTIRISH**

<https://zenodo.org/records/15336815>

Xodjayev Xushnubek Abiddinovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hayotning barcha sohalariga, shu jumladan, ta'lim tizimiga ham keng joriy etilmoqda. Maktabgacha ta'limda ham innovatsion texnologiyalardan oqilona foydalanish, ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirish, bolalarning qiziqishlarini inobatga olgan holda, darslarni yanada samarali tashkil etishga yordam beradi. Ayniqsa, musiqa mashg'ulotlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning musiqa olamiga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi xususida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *musiqa mashg'ulotlari, multimedia, audio va video materiallar, ritmika, musiqa, sezgirlik, texnologiya, axborot-kommunikatsiya, psixofizik, improvizatsiya.*

Аннотация. *В статье рассматривается тот факт, что в настоящее время информационно-коммуникационные технологии широко внедряются во все сферы жизни, в том числе и в систему образования. Рациональное использование инновационных технологий в дошкольном образовании также позволяет повысить качество образовательного процесса, учесть интересы детей, более эффективно организовать занятия. В частности, использование инновационных технологий на уроках музыки имеет важное значение для развития творческих способностей детей и повышения их интереса к миру музыки.*

Ключевые слова: *уроки музыки, мультимедиа, аудио- и видеоматериалы, ритмика, музыка, чувствительность, технология, информация и коммуникация, психофизический, импровизация.*

Abstract. *This article; Currently, information and communication technologies are widely introduced into all spheres of life, including the education system. The rational use of innovative technologies in preschool education helps to improve the quality of the educational process, to organize lessons more effectively, taking into account the interests of children. In particular, the use of innovative technologies in music lessons is of great importance in developing children's creative abilities and increasing their interest in the world of music.*

Keywords: *music lessons, multimedia, audio and video materials, rhythmic, music, sensitivity, technology, information and communication, psychophysical, improvisation.*

Musiqa bolalarning alohida quvonch manbai bo'lib, musiqa mashg'ulotlarida turli xil pedagogik usullardan foydalanish bolalarni erta musiqiy tarbiyalashning eng muhim vazifasini - musiqiylikning etakchi komponentini shakllantirish - musiqaga hissiy sezgirlikni rivojlantirishni hal qiladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning musiqiy ta'limini

rivojlantirishning asosiy muammosini hal qilish uchun musiqa direktorlari o'z ishlarida turli xil musiqiy faoliyat turlarida yangi dasturlar va texnologiyalardan foydalanadilar.

Musiqiy ta'limga yangi yondashuvlar maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning musiqiy rivojlanishida eng samarali zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi. Bolalarga musiqiy ta'lim berishning zamonaviy (universal) texnologiyalarining asosi quyidagi jamoaviy faoliyatlardan iborat:

- qo'shiq aytish,
- ritmik nutq,
- bolalar musiqa asboblariida chalish;
- raqs,
- musiqaga improvizatsiya qilingan harakat;
- she'r va ertaklarni ovoz chiqarib aytish;
- pantomima,
- improvizatsiya qilingan teatrlashtirilgan tomosha [1].

Ushbu asarlarning yagona maqsadi maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning musiqiy (intonatsiya) tafakkurini rivojlantirishdir.

Bolalar bog'chasi musiqa faoliyatida eng ko'p qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim texnologiyalari quyidagilardir:

- salomatlikni tejaydigan texnologiyalar;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari;
- Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning musiqiy va teatr faoliyatida ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyalari;
- o'yin texnologiyasi.

Amalda zamonaviy (innovatsion) texnologiyalar va metodik shakllardan foydalanish quyidagi natijalarga erishish imkonini beradi:

- musiqa mashg'ulotlaridava bayramlarda quvnoq muloqot, ko'tarinki kayfiyat va o'zini uyg'un his qilish muhitini yaratishga muvaffaq bo'ladi;

- bolalar faol va xotirjam, ularning harakatlarida qo'rquv va noaniqlik asta-sekin yo'qoladi;

- bolalarni qiziqtirish mumkin, majburlashga murojaat qilishning hojati yo'q;

- bolalar musiqa bilan o'ynoqi, quvnoq va tabiiy muloqot jarayonida, keraksiz "mashg'ulotlar" va zerikarli yodlashsiz boshlang'ich musiqiy bilimlarga ega bo'ladilar, musiqiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradilar, o'zlarini va atrofdagi olam bilan tanishadilar; ta'lim vazifalari bu yo'lda amalga oshiriladi, ustuvor vazifalar - ta'lim va rivojlanish;

- musiqa rahbari doimiy ijodiy izlanishda; modellarning yangi versiyalarini yaratish jarayoni va bolalarning quvonchli javobi zavq va "qaytarib berish" tuyg'usini keltirib chiqaradi [2].

Maktabgacha ta'lim tashkilotida musiqa va sog'lomlashtirishning maqsadi: aqliy va jismoniy salomatlikni mustahkamlash, musiqiy va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish, sog'lom turmush tarziga bo'lgan ehtiyojni rivojlantirish.

Mazkur muammo yuzasidan olib borilgan ishlar natijasida an'anaviy musiqa darslarini sog'lomlashtirish mashg'ulotlari bilan uyg'unlashtirgan musiqiy va sog'lomlashtirish ishlari tizimi yaratildi. Musiqiy va dam olish ishlari tizimi doirasida musiqa va dam olish faoliyatini tashkil etish shakllari ishlab chiqilgan.

Yangilik: Musiqa mashg'ulotlarida zamonaviy sog'liqni saqlash texnologiyalaridan o'ynoqi tarzda foydalanish mumkin va zarur. Musiqa faoliyatining odatiy turlari sog'liq uchun foydali bo'lgan holda diversifikatsiya qilinishi mumkin.

Mavjudligi: musiqa va sog'lomlashtirish ishlari tizimi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va qo'shimcha ta'lim tashkilotlarining o'quv jarayonida qo'llanilishi mumkin.

Samaradorlik: bolalarning nafas olish tizimining jismoniy rivojlanishi va rivojlanishining ko'rsatkichlarini oshirish. Dvigatel ko'nikmalari va fazilatlarini takomillashtirish (plastiklik, muvofiqlashtirish, fazoviy yo'nalish); vokal ko'nikmalarini va qobiliyatlarini takomillashtirish.

Bolaning salomatligi nafaqat kasallikning yo'qligi, balki to'liq jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlikdir. Shu bois, keyingi yillarda ko'plab Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida bolalar salomatligi ustuvor yo'nalishga aylandi. O'qituvchilar va shifokorlar har bir bolaning sog'lig'i va individual xususiyatlarini diagnostika qilish natijalariga asoslanib, bolalar salomatligini saqlash va mustahkamlash, ularni amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishning yangi usullarini izlamoqda.

Maktabgacha ta'lim ta'lim tashkilotlarida musiqiy va dam olish ishlari Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni musiqiy tarbiyalashda juda yangi yo'nalishdir.

Amalga oshirilayotgan ishlarning maqsadi: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa va dam olish ishlarini tashkil etish, har bir bolaning aqliy va jismoniy salomatligini mustahkamlash, musiqiy va ijodiy qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish, sog'lom turmush tarzi odatlarini shakllantirish.

Ta'lim va tarbiyaviy vazifalardan tashqari, bunday ishlar o'z oldiga sog'lomlashtirish vazifalarini ham qo'yadi:

1. Bolalarning jismoniy va ruhiy salomatligini saqlash va mustahkamlash.
2. Har bir bolaning hissiy farovonligini ta'minlaydigan shart-sharoitlarni yaratish.
3. Salomatlikni tejavchi texnologiyalar yordamida bola tanasining moslashish imkoniyatlarini oshirish (himoya xususiyatlarini, kasalliklarga chidamliligini kuchaytirish) [3].

Bolalar bog'chasidagi musiqiy va ko'ngilochar ish - bu bolalarning musiqiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, bolaning to'liq huquqli shaxsini shakllantirish uchun ularning psixofizik salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan tashkil etilgan pedagogik jarayon.

Ushbu ishning natijalari:

1. Har bir bolaning hissiy farovonligi barqarorligi
2. Kasallikning kamayishi (asosan shamollash)
3. Bolalarning musiqiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish darajasini oshirish
4. Nutqni rivojlantirish darajasini oshirish
5. Jismoniy va aqliy faoliyatning barqarorligi.

Nutq o'yinlari nafaqat logoped va o'qituvchining ishida, balki musiqa ta'limida ham bolalar bilan ijodiy ish shakllaridan biridir. Musiqiy eshitish nutq bilan birga rivojlanishi isbotlangan. Musiqiy ifoda vositalari – ritm, temp, tembr, dinamika ham nutqqa xosdir. Shunday qilib, musiqa mashg'ulotlaridanutq o'yinlaridan foydalanish bolalarga yoshligidan musiqaning barcha ifodali vositalarini o'zlashtirishga imkon beradi. Ushbu yo'nalishda ishlashda K. Orffning texnikasi ko'pincha qo'llaniladi. Harakatlar, tovushli imo-ishoralar (qarsak urish, bosish, urish va boshqalar), bolalar musiqa asboblari tovushlari bilan birga bo'lgan nutq o'yinlari ritm tuyg'usini mukammal rivojlantiradi. Musiqa ritmi qiroat bilan birgalikda bolalar uchun osonroq o'zlashtiriladi va matnni harakatlar bilan qo'llab-quvvatlash yoki musiqa ijro etish yaxshiroq

yodlash va ko'proq hissiy takrorlashga yordam beradi. Nutq o'yinlaridagi imo-ishoralalar, plastik harakatlar, yuz ifodalari bolalarni improvizatsiya qilishga, ijodiy imkoniyatlarini ochishga undaydi.

Musiqiy terapiya Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lomlashtirish ishlarining istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Bu hayot jarayonida bolalarning psixofizik salomatligini tuzatishga yordam beradi. M.Chistyakovaning psixo-gimnastika mashg'ulotlari ijrosi bilan to'g'ri tanlangan musiqani tinglash bolalarning immunitetini oshiradi, taranglik va asabiylashish, bosh og'rig'i va mushak og'rig'ini yo'qotadi, tinch nafas olishni tiklaydi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari inson hayotining barcha sohalarida mustahkam o'rin olgan. Shunga ko'ra, ta'lim tizimi Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tarbiyalash va o'qitishga yangi talablarni qo'yadi. Musiqa mashg'ulotlaridamultimedia texnologiyalaridan foydalanish bir qator afzalliklarni beradi: bolalar materialni yaxshiroq idrok etadilar, qiziqish ortadi, o'rganish individuallasadi, ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi. Turli audiovizual vositalardan (musiqa, grafika, animatsiya) foydalanish o'quv materialini boyitadi. Multimedia texnologiyalari turli xil taqdim etilgan ma'lumotlarning (nutq, musiqa, rasm) kombinatsiyasi bilan tavsiflanadi va shuning uchun bolaning shaxsiyatini shakllantirishga eng katta ta'sir ko'rsatadi. AKTdan foydalanish bolalarda idrokning barcha turlarini yanada samarali rivojlantirish imkonini beradi: vizual, eshitish, sensor. Mashg'ulotlarda xotiraning barcha turlaridan foydalaning: vizual, eshitish, obrazli, assotsiativ va boshqalar.

Musiqa mashg'ulotlarida Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar bilan ishlashning innovatsion usullaridan foydalanish eng samarali hisoblanadi: o'quv filmlari, multfilmlar va musiqiy hamrohlikdagi filmlarni ko'rsatish. Misol uchun, siz bolalarga multfilmlarni ko'rsatishingiz mumkin, unda qahramonlar muayyan musiqa asboblarini o'ynaydi. Shuningdek, darsning ma'lum bir mavzusiga tegishli bo'lgan jahon klassikasining durdonalarini aks ettiruvchi ertaklardan ham foydalanishingiz mumkin. AKT yordamida quyidagi vazifalarga erishiladi:

- Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish;
- bolalarning eshitish taassurotlari va g'oyalarni qo'shish;
- musiqani emotsional idrok etishni faollashtirish va rivojlantirish;
- Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda musiqiy faoliyatga kognitiv motivatsiyani shakllantirish [4].

An'anaviy texnik ta'lim vositalaridan farqli o'laroq, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bolani nafaqat katta hajmdagi tayyor, qat'iy tanlangan, to'g'ri tashkil etilgan bilimlar bilan to'ldirishga, balki Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda intellektual va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga imkon beradi. tabiiy dunyo bilan, o'zi va oila, jamiyat haqidagi g'oyalarni birlashtirish.

Axborotlashtirish bugungi kunda ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning asosiy usullaridan biri sifatida qaralmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari inson hayotining barcha sohalarida mustahkam o'rin olgan. Shunga ko'ra, ta'lim tizimi Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni tarbiyalash va o'qitishga yangi talablarni qo'yadi.

Musiqa mashg'ulotlarida multimedia texnologiyalaridan foydalanish bir qator afzalliklarni beradi: bolalar materialni yaxshiroq idrok etadilar, qiziqish ortadi, o'rganish individuallasadi, ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi. Turli audiovizual vositalardan (musiqa, grafika, animatsiya) foydalanish o'quv materialini boyitadi. Multimedia texnologiyalari turli xil

taqdim etilgan ma'lumotlarning (nutq, musiqa, rasm) kombinatsiyasi bilan tavsiflanadi va shuning uchun bolaning shaxsiyatini shakllantirishga eng katta ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni musiqa ta'limida AKTdan quyidagilar foydalanish mumkin:

- o'quv ma'lumotlari manbasi;
- vizual material;
- matnlar, musiqa materiallarini tayyorlash vositalari, ularni saqlash;
- nutqni tayyorlash vositasi

Har bir bolani ijodiy shaxs va betakror shaxs sifatida kamol toptirish zamonaviy ta'lim va tarbiyaning eng muhim vazifalaridan biridir. Ushbu jarayonda bolalarning ijodiy qobiliyatlarini turli xil badiiy faoliyat turlarida namoyon qilish va to'liq ochib berish imkoniyatini belgilovchi badiiy va ijodiy rivojlanish alohida ahamiyatga ega.

Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish Maktabgacha ta'lim ta'limning eng muhim vazifasidir, chunki bu jarayon bola shaxsi rivojlanishining barcha bosqichlarini qamrab oladi, qaror qabul qilishda tashabbus va mustaqillikni, o'zini erkin ifoda etish odatini va o'ziga ishonchni uyg'otadi.

Bolalar ijodiyoti - bu bolaning mustaqil faoliyati shakllaridan biri bo'lib, uning davomida u atrofdagi dunyoni namoyon qilishning odatiy va tanish usullaridan chetga chiqadi, tajribalar o'tkazadi va o'zi va boshqalar uchun yangi narsalarni yaratadi.

Musiqa darslari bolaga nima berishi kerak? Olimlarning ta'kidlashicha, musiqa darslari miyaning barcha qismlarini murakkab ishlarga jalb qiladi, harakat, fikrlash va xotira uchun javob beradigan sensor, kognitiv, motivatsion tizimlarning rivojlanishini ta'minlaydi. Musiqiy mashg'ulotlar o'qishni o'rganish, fonemik eshitishni rivojlantirish, fazoviy va vaqtinchalik tushunchalarni yaxshilash, harakatlarni muvofiqlashtirishda muvaffaqiyatlarni oshiradi. Har xil turdagi muammolarni hal qilishdan oldin musiqiy parchalarni qisqacha tinglash miyaning analitik qismlarini faollashtiradi. Neyropsixologlarning fikricha, musiqiy faoliyat miya hujayralari uchun eng keng va keng qamrovli mashg'ulot va ular o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirish sifatida tan olinishi kerak, chunki musiqa ijrosi paytida butun miya po'stlog'i faollashadi, ya'ni inson faollashadi.

Musiqa mashg'ulotlarida Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning musiqiy va teatr faoliyatida (A. S. Burenina, M. Rodina, M. D. Maxaneva, E. G. Churilova) ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyasidan foydalanish bolalarni teatr madaniyati bilan tanishtirishga yordam beradi, teatr va o'yin faoliyatiga qiziqish uyg'otadi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning musiqiy madaniyati asoslarini shakllantirish va musiqiy idrok etish tajribasini to'plash O. P. Radinovaning musiqa idrokini rivojlantirish texnologiyasi bilan yordam beradi.

Ijodkorlik orqali o'rganish har bir bolada mavjud bo'lgan va rivojlanishi ta'limning tobora ravshan maqsadiga aylanib borayotgan universal ijodkorlikning namoyon bo'lishiga bevosita hissa qo'shadi. Bugungi kunda shuni aytishimiz mumkinki, insonning musiqiy tarbiyasi, uning tabiiy musiqiy qobiliyatini rivojlantirish nafaqat estetik tarbiya yo'li, balki odamlarning turli xil qobiliyatlarini rivojlantirishning juda samarali yo'li, ularning ma'naviyatli baxtli hayot yo'li. shaxsiy o'zini o'zi anglash.

O'yin texnologiyalari.

"O'yin pedagogik texnologiyalari" tushunchasi pedagogik jarayonni turli xil pedagogik o'yinlar ko'rinishida tashkil etishning etarlicha keng usullari va usullarini o'z ichiga oladi.

Sinfda o'yin texnikasi va vaziyatlarni amalga oshirish quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- bolalar oldiga o'yin topshirig'i shaklida didaktik maqsad qo'yiladi;
- o'quv faoliyati o'yin qoidalariga bo'ysunadi;
- o'quv materiali uning vositasi sifatida foydalaniladi;
- o'quv faoliyatiga didaktik vazifani o'yinga aylantiruvchi musobaqa elementi kiritiladi;
- didaktik topshiriqning muvaffaqiyatli bajarilishi o'yin natijasi bilan bog'liq.

O'yin texnologiyasining o'quv jarayonidagi o'rni va roli, o'yin va o'quv elementlarining kombinatsiyasi ko'p jihatdan o'qituvchining pedagogik o'yinlarning funktsiyalari va tasnifini tushunishiga bog'liq.

Pedagogik jarayonning tabiatiga ko'ra quyidagi guruhlar ajratiladi:

- o'qitish, o'qitish, nazorat qilish va umumlashtirish;
- kognitiv, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi;
- reproduktiv, mahsuldor, ijodiy;
- kommunikativ, diagnostik, psixotexnik va boshqalar [5].

O'yin texnologiyasining o'ziga xos xususiyatlari asosan o'yin muhiti bilan belgilanadi: ob'ektlarli va ob'ektlarsiz o'yinlar, stol-bosma o'yinlar mavjud; yopiq, ochiq, yerda, kompyuter bilan, shuningdek, turli transport vositalari bilan.

Musiqiy va didaktik o'yinlar Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirishning muhim vositasidir.

Musiqiy faoliyat turlaridan biri ritmik harakatlardir. Mashg'ulotlar davomida vaqtning katta qismi musiqaga turli harakatlarni o'rganishga bag'ishlanadi. Bolalar harakatlarni tezlashtirish va sekinlashtirishni, musiqiy tasvirlarga, turli xarakterga va musiqa dinamikasiga muvofiq tabiiy ravishda harakat qilishni o'rganadilar. Tizimli ritm darslari jarayonida bolalarda musiqa va eshitish idroki rivojlanadi. Bir vaqtning o'zida harakatlarni aniq bajarish uchun bolalar asta-sekin musiqa tinglashlari kerak.

O'yinda bolalar qo'shiq aytish va musiqiy-ritmik ko'nikmalarni rivojlantirish dasturining talablarini va hatto musiqa tinglash sohasida ham tezda o'zlashtiradilar. O'yin daqiqalaridan tizimli foydalanish bolalarda musiqaga, vazifalarning o'ziga faol qiziqish uyg'otadi, shuningdek, bolalarning musiqiy materialni tez o'zlashtirishiga yordam beradi.

Turli pedagogik texnologiyalardan foydalanish musiqa rahbarining pedagogik tajribasini doimiy ravishda boyitib boradi va Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning musiqiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali vositasidir.

Bola uchun musiqa - bu quvonchli tajribalar olami. Musiqiy rejissyor unga bu dunyo eshigini ochadi, uning qobiliyatlarini, eng avvalo, hissiy sezgirlikni rivojlantirishga yordam beradi. Musiqa mashg'ulotlaridailg'or texnologiya va uslublardan foydalanish estetik tarbiya bilan axloqiy, aqliy va jismoniy tarbiya o'rtasidagi chambarchas bog'liqlik tufayli bola shaxsining har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi.

Innovatsion texnologiyalardan musiqa mashg'ulotlarida oqilona va samarali foydalanish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini yanada takomillashtirish, bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish va ularni kelajak hayotga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham pedagoglar va maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari ushbu sohada innovatsion yondashuvlarni qo'llashga va ilg'or tajribalarni o'rganishga doimo intilishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Чистякова М.И. Психогимнастика Москва, изд. Просвещение 1995 г
2. Vetlugina N.A. Bolalar bog'chasida musiqa ta'limi. - M.; Ma'rifat, 1981.
3. Ibragimova G.N. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. I Monografiya. – T.: «Fan va texnologiyalar», 2016. 77-b.
4. Azizxo'jayeva N. N. pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent. 2006.
5. Sharipova G. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida musiqa o'qitish metodikasi. T.: Cho'lpon. 2007.

93-b

UO'K: 21474

AKSONOMETRIK PROYEKSIYALAR VA ULARNI TURLARI HAQDA TUSHUNCHA

<https://zenodo.org/records/15336819>

Abduraimova Muazzamoy Abduqodir qizi

Qo'qon davlat universiteti

Annotatsiya. *Maqolada aksonometrik proyeksiyalar, ularning asosiy turlari — izometriya, dimetriya va trimetriya — hamda har bir turning xususiyatlari, qo'llanilishi va ahamiyati muhokama qilingan. Aksonometrik proyeksiyalar texnik chizmalar, arxitektura va dizayn sohalarida keng foydalanishi haqda ma'lumotlar keltirilgan. Aksonometrik proyeksiyalar – bu grafik tasvirlash usullaridan biri bo'lib, ob'yektlarning shakllarini, kattaliklarini va murakkab konstruksiyalarini aniq ko'rsatishga imkon beradi. Ularning turlari har biri turli xil ko'rinishlar va ob'yektlar uchun mos keladi. Bu proyeksiyalar ko'p texnik va dizayn sohalarida, shu jumladan, muhandislik, arxitektura va 3D modellashtirishda foydalanilinishini ko'rishimiz mumkin. Aksonometrik proyeksiyalar ob'yektlarning haqiqiy ko'rinishini va kattaliklarini saqlaydi, bu esa ularning konstruktiv xususiyatlarini aniq tasvirlashga yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *aksonometrik proyeksiya, izometriya, dimetriya, trimetriya, texnik chizmalar, 3D modellashtirish, arxitektura, konstruksiya, dizayn, grafik tasvirlash.*

Аннотация. *В статье в основном рассматриваются аксонометрические проекции, их основные виды — изометрия, диметрия и триметрия, а также характеристика, применение и значение каждого вида. Приведена информация о широком применении аксонометрических проекций в технических чертежах, архитектуре и дизайне. Аксонометрические проекции — это метод графического изображения, позволяющий наглядно показать формы, размеры и сложную структуру объектов. Каждый из их типов подходит для разных образов и объектов. Мы видим, что эти проекции используются во многих технических и дизайнерских областях, включая инжиниринг, архитектуру и 3D-моделирование. Аксонометрические проекции сохраняют истинный вид и размеры объектов, что помогает точно отображать их структурные особенности.*

Ключевые слова: *Аксонометрическая проекция, изометрия, диметрия, триметрия, технические чертежи, 3D-моделирование, архитектура, строительство, проектирование, графическое изображение.*

Abstract. *The article mainly discusses axonometric projections, their main types - isometry, dimetry and trimetry - and the characteristics, application and significance of each type. Information is provided on the widespread use of axonometric projections in technical drawings, architecture and design. Axonometric projections are one of the methods of graphic representation, which allows you to accurately show the shapes, sizes and complex structures of objects. Each of their types is suitable for different views and objects. We can see that these projections are used in many technical and design fields, including engineering, architecture and 3D modeling. Axonometric projections preserve the true appearance and sizes of objects, which helps to accurately depict their constructive features.*

